

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВДА ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Рустамов Нодирбек Илхомович,

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил изланувчиси

E-mail: nrustamov883@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада терговга қадар текширув жараёнида прокурор назоратининг аҳамияти, мақсадлари ва асосий вазифалари таҳлил қилинади. Автор амалдаги қонунчилик асосида прокурорнинг ваколатлари, унинг ҳуқуқий позицияси ҳамда назоратнинг самарадорлигини таъминловчи механизмлар ҳақида тўхталиб ўтади. Шунингдек, прокуратура органларининг жинойтларни аниқлаш, олдини олиш ва терговга тайёргарлик босқичидаги фаолиятининг ҳуқуқий асослари ёритилади.

Калит сўзлар: прокурор назорати, терговга қадар текширув, жинойт-процессуал фаолият, назорат вазифалари, қонун устуворлиги

Ҳуқуқий демократик давлат қуриш жараёнида қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш тизимининг самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада прокуратура органлари томонидан амалга ошириладиган назорат фаолияти алоҳида ўрин тутаяди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 январдаги «Янги Ўзбекистоннинг тарақиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони билан раҳбарий ҳужжатда прокуратура органлари фаолиятини такомиллаштириш, жинойтчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш масалалари алоҳида қайд этилган. Бу эса прокурор назоратининг, жумладан терговга қадар текширув босқичидаги назорат институтининг аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди. Айниқса, жинойт ҳақидаги хабарларни қабул қилиш, рўйхатга олиш ва ҳал этиш

жараёнида, яъни терговга қадар текширув босқичида прокурор назоратининг ўрни беқиёсдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: «Қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш прокуратура органларининг энг муҳим вазифаси бўлиб қолмоқда». Шу нуқтаи назардан, терговга қадар текширув босқичида тергов ҳаракатларини ўтказиш устидан прокурор назоратининг хусусиятларини ўрганиш долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ, прокуратура органлари қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширади. Бу конституциявий норма прокурор назоратининг барча йўналишлари, жумладан терговга қадар текширув босқичидаги назорат учун ҳам ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунининг 26-моддасига кўра, прокурор жиноят ишларини кўзғатиш ва терговга қадар текширувни амалга ошириш тўғрисидаги қонунларга риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади. Жиноят-процессуал кодексининг 382-моддасига биноан эса, прокурор терговга қадар текширувни амалга оширишда қонунларнинг ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш ваколатига эга.

Масалан, А.Г.Тетерюк фикрича, судга қадар иш юритишда прокурор назоратининг мақсади жиноят ишини қонуний, тўлиқ ва ҳар томонлама тергов қилишни таъминлашдан иборатдир[1]. В.В.Самсонов ҳам А.Г.Тетерюк билан ҳамфикр бўлиб, судга қадар иш юритишда прокурор назоратининг мақсади жиноят ишини қонуний, тўлиқ ва ҳар томонлама кўриб чиқилишини таъминлашдир[2], деб ҳисоблайди. Шу каби фикрни А.А. Шамсиев ҳам қўллаб-қувватлайди[3].

Ўз навбатида А.С.Жабкин эса, судга қадар иш юритишда прокурор назоратининг мақсади – жиноят процессида шахс ҳуқуқлари учун кенг кафолатлар яратишга қаратилган[4], деб ёзади. Айни дамда Ш.М.Абдул-Кадыров ҳам судга қадар иш юритишда прокурор назорати инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида амалга оширилишини қайд этади[5].

Б.Х.Пўлатов эса, прокурор ўз фаолиятида судгача бўлган босқичда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши устидан назоратга алоҳида эътибор қаратишини таъкидлайди[6].

Бизнингча эса, терговга қадар текширувда прокурор назоратининг **мақсади** бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

биринчидан, терговга қадар текширув жараёнида Конституция ва қонунлар устуворлигини таъминлаш, жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;

иккинчидан, терговга қадар текширув жараёнида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, ташкилот, жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш, шунингдек, мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш ва олдини олиш.

Терговга қадар текширувда прокурор назоратининг вазифалари сифатида А.Г.Тетерюк ва В.В.Самсоновлар инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш; жиноят тўғрисидаги хабарларни ҳал этишнинг белгиланган тартибига риоя этиш; жиноят ишини ўз вақтида қўзғатилишини ҳамда жиноят ишининг ноқонуний қўзғатилишининг олдини олишни таъминлаш; процессуал ҳаракатлар ҳамда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда қонунийликни таъминлаш; судга қадар иш юритиш субъектлари томонидан қабул қилинаётган процессуал қарорларнинг қонунийлигини таъминлаш кабиларни кўрсатади[7].

Б.Х.Пўлатов эса, прокурор назоратининг жамиятда ижтимоий адолат ва қонунийликни мустаҳкамлаш, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш ва давлат ҳокимияти, бошқарув органлари ҳамда мансабдор шахслар томонидан чиқарилган ҳуқуқий актларнинг Конституция ва бошқа қонунларга, шунингдек, Президент фармонлари ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига мос эканлигини текшириш каби вазифаларини алоҳида ажратиб кўрсатади[8]. Шу билан бир қаторда муаллиф мамлакатимизда қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ, ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини, Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш прокуратура органларининг асосий вазифалари сирасига киради[9], деб ҳисоблайди.

О.Мадалиев эса, прокуратура органларининг фаолияти қонуннинг устуворлигини ҳар томонлама қарор топтиришга, ҳуқуқ тартиботни мустаҳкамлашга, Конституция ва бошқа қонун ҳужжатлари билан мустаҳкамланган ва олий қадрият даражасида кўтарилган инсон ва фуқаронинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, шахсий ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини, шунингдек, давлат мустақиллигини, ижтимоий давлат тузумини, сиёсий ва иқтисодий тизимларини, миллий гуруҳлар ва ҳудудий тузулмаларнинг ҳуқуқларини ғайриқонуний тажовузлардан муҳофаза қилишни таъминлашга қаратилганлигини кўрсатиб ўтади[10].

Бошқа манбаларда эса, қонунларнинг ижроси устидан назоратни амалга оширишда прокурорларнинг вазифалари республика ҳудудида қонун устуворлигини таъминлаш, инсон ва фуқароларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, шахсий ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари, барча миллат ва элатларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлашдан иборатлиги қайд этилади[11].

Бизнинг фикримизча, терговга қадар текширувда прокурор назоратининг мазкур мақсадларига эришиш учун прокурор назоратининг куйидаги **вазифаларини** ҳал қилиш зарур бўлади:

– ҳар бир содир этилган жиноятни тезкор ва тўлиқ аниқлаш ҳамда зудлик билан жиноят иши қўзғатилишини таъминлаш;

– содир этилган жиноят ҳодисасини аниқлаш, уни тезкор ва тўлиқ тергов қилиш, жиноят содир этишда айбдор бўлган барча шахсларни аниқлаш ва фош этиш бўйича қонун ҳужжатларида белгиланган барча зарур чораларни кўриш;

– ҳар бир жиноят содир этган шахс суд томонидан адолатли жазога ҳукм қилиниши ҳамда ҳеч бир айбдор шахс жиноий жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм этилмаслиги учун қонунни тўғри талқин этилиши ва қўлланилишини таъминлаш.

Терговга қадар текширувда прокурор назоратининг ижтимоий-ҳуқуқий заруриятини ёритиб беришда унинг объекти ва предмети таҳлили ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бизнинг фикримизча, терговга қадар текширувда прокурор назоратининг **объекти** бўлиб, терговга қадар текширув органи мансабдор шахсининг жиноят-процессуал фаолияти ҳамда у томонидан қабул қилинган жиноят-процессуал қарорлар ҳисобланади.

Бу борада А.А.Шамсиев таъкидлаганидек, жиноятга оид ариза ва хабарларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш, кўриб чиқиш ва ҳал этишдан иборат фаолият ЎзР ЖПКнинг нормалари ва идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган бўлиб, уни амалга оширишда терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи ва прокурор томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар ва қабул қилинадиган қарорлар қонунийлик ва асосланганлиги талабларига жавоб бериши керак. Фақат асосланган қароргина қонуний деб топилиши мумкинлигидан, асосланганлик эса процессуал қарорга асос бўладиган фактик маълумотларни

тўплаш, текшириш ва баҳолашда жиноят-процессуал қонун талабларига катъий риоя этиш билан таъминланишидан иборатдир[12].

А.Г.Тетерюк таъкидлаганидек, асосланганлик – бу процессуал ҳаракат ва қарорларнинг хусусияти бўлиб, унинг бор ёки йўқлиги жиноят суд иш юритуви иштирокчилари томонидан қонунийлик принципига риоя этилганлиги ёки этилмаганлигини белгиловчи омил ҳисобланади[13].

Адабиётларда қайд этилишича, жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан прокурор назоратининг предмети жиноятлар тўғрисидаги аризалар ва хабарларни кўриб чиқиш ҳамда ҳал қилиш ва терговни олиб боришнинг қонун ҳужжатларида белгиланган процессуал тартиби, шунингдек жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан қабул қилинаётган қарорларнинг қонунийлиги ҳисобланади[14].

Бизнинг фикримизча терговга қадар текширувда прокурор назоратининг **предмети** бўлиб эса, терговга қадар текширув органи мансабдор шахси томонидан терговга қадар текширув жараёнида шахс ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилганлиги ҳолати; терговга қадар текширув органи мансабдор шахси томонидан терговга қадар текширув жараёнида жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида белгиланган тартибга риоя этганлиги; терговга қадар текширув органи мансабдор шахси томонидан ишни судга қадар юритиш жараёнида қабул қилинган қарорлар ва амалга оширилган ҳаракатларнинг қонунийлиги ҳисобланади.

Терговга қадар текширувда прокурор назоратининг, шу жумладан, унга бир қатор ҳокимият ваколатлари берилишининг ижтимоий-ҳуқуқий зарурияти шунда намоён бўладики, **биринчидан**, терговга қадар текширув органлари алоҳида мақомга эга бўлиб, нафақат алоҳида шахс, балки бутун жамият ва давлат манфаатларига тааллуқли бўлган жиноятни фош этишга хизмат қиладилар; **иккинчидан**, терговга қадар текширувни амалга оширишда

мансабдор шахс қонун бузилиши ҳолатларига йўл қўйиши мумкин бўлиб, прокурор бу ҳолатларни ўз вақтида аниқлаши ва бартараф этиши лозим бўлади; **учинчидан**, терговга қадар текширув фаолияти – мураккаб, серқирра ўзига хос жараён бўлиб, унда содир этилган жиноятга тезкор таъсир кўрсатиш алоҳида муҳим аҳамият касб этиб, прокурор назорати ҳам бу борада тезкорликни таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, прокурор ишни судга қадар юритиш, шу жумладан, терговга қадар текширувда қонунийликни таъминлаш кафили ҳисобланади. Шу тариқа прокурор терговга қадар текширувда процессуал ҳаракатларни амалга оширишда ҳамда процессуал қарорлар қабул қилишда қонунлар ижроси устидан назоратни амалга оширади, шунингдек, жиноят- процессуал қонуннинг асосий принципларини бир хилда тушиниш ва қўллашни ҳам таъминлайди.

Иқтибослар:

1. Тетерюк А.Г. Прокурорский надзор за производством дознания: уголовно- процессуальный и организационный аспект: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 2011. – С.10.
2. Самсонов В.В. К вопросу о целях и задачах прокурорской деятельности в досудебных стадиях // Миграционный порядок. Сб. материалов Международ. научно-практич. конф. Ч. 2. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2008. – С.22-23.
3. Шамсиев А.А. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека при производстве предварительного расследования // Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари: мақолалар тўплами (I жилд). – Тошкент: Бош прокуратура академияси, 2019. – С.303.
4. Жабкин А.С. Цели прокурорского надзора за органами предварительного расследования в системе целей уголовного судопроизводства // Юристь-

Правоведь. – Москва, 2013.– №4. – С. 121.

5. Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 8.
6. Пўлатов Б.Х. Давлат айбловчисининг судда далилларни текширишдаги иштироки. Илмий-услубий кўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2004. – Б.8.
7. Тетерюк А. Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении дознания // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. С.Д. Назаров. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2007. – Вып. 9. – С. 93-95.; Самсонов В.В. Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в досудебном производстве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.– Ростов-на-Дону, 2011. – С.10.
8. Пўлатов Б.Х. Прокурор назорати. Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009. – Б.50-51.
9. Пўлатов Б.Х. Жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан прокурор назорати. – Тошкент, Ҳуқуқ ва бурч, 2007. – Б. 97.
10. Мадалиев О. Прокурор назорати. Ўқув кўлланма / проф. М.Х.Рустамбоевнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ТДЮИ, 2004. – Б.306.; Мадалиев О.М. Прокурор назорати. Дарслик. Умумий қисм. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 424 б.
11. Ғайбуллаев Ф.Ю. Суриштирув ва дастлабки тергов босқичида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши устидан прокурор назорати / Маъсул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Ф.Б.Шодмонов. – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – Б.11.
12. Шамсиев А.А. Терговга қадар текширув устидан прокурор назоратининг хусусиятлари, муаммолари ва уларнинг ечимлари // Ҳуқуқий тадқиқотлар

журнали. – Тошкент, 2019. – №9. – Б. 42.

13. Тетерюк А.Г. Прокурорский надзор за производством дознания: уголовно-процессуальный и организационный аспект: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 2011. – С.15.

14. Гайбуллаев Ф.Ю. Суриштирув ва дастлабки тергов босқичида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши устидан прокурор назорати / Маъсул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Ф.Б.Шодмонов. – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – Б.12.